

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ**Жуматай Ж.Ж.***Магистрант ТКИЛП, Алматинский Технологический Университет***Бугенова А.А.***Магистрант ТКИЛП, Алматинский Технологический Университет***Исмаилова Р.Б.***Асс. проф., Алматинский Технологический Университет***Тукенова К.Т.***Ассоц. проф., Алматинский Технологический Университет***DIGITALIZATION OF EDUCATION AND ITS IMPACT ON TEACHING PRACTICES****Zhumatai Zh.***Master's student of TCILP, Almaty Technological University***Bugenova A.***Master's student of TCILP, Almaty Technological University***Ismailova R.***Assistant Professor, Almaty Technological University***Tukenova K.***Associate Prof., Almaty Technological University***Аннотация**

В статье анализируется цифровизация образования и ее влияние на педагогические практики. Рассмотрены ключевые аспекты внедрения цифровых технологий, включая онлайн-платформы, мультимедийные ресурсы и LMS. Особое внимание уделено опыту Казахстана. По результатам анкетирования студентов выделены плюсы и минусы цифровизации, такие как доступ к ресурсам и технические проблемы. Предложены рекомендации по развитию инфраструктуры, повышению цифровой грамотности и мотивации студентов. В заключение подчеркивается важность комплексного подхода для повышения качества и доступности образования.

Abstract

The article analyzes the digitalization of education and its impact on pedagogical practices. The key aspects of the introduction of digital technologies, including online platforms, multimedia resources and LMS, are considered. Special attention is paid to the experience of Kazakhstan. Based on the results of the student survey, the pros and cons of digitalization were highlighted, such as access to resources and technical problems. Recommendations on infrastructure development, improvement of digital literacy and motivation of students are offered. In conclusion, the importance of an integrated approach to improving the quality and accessibility of education is emphasized.

Ключевые слова: цифровизация образования, педагогические практики, онлайн-обучение, цифровые технологии, мультимедийные платформы, образовательные ресурсы, дистанционное обучение, цифровая грамотность, мотивация студентов, инфраструктура образования.

Keywords: digitalization of education, pedagogical practices, online learning, digital technologies, multimedia platforms, educational resources, distance learning, digital literacy, student motivation, educational infrastructure.

Введение

В последние десятилетия процесс цифровизации охватил практически все сферы общественной жизни, включая образование. Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) оказало существенное влияние на образовательные процессы, изменив способы взаимодействия преподавателей и студентов. Расширение доступа к образовательным ресурсам и новые формы обучения стали одними из ключевых достижений цифровизации.

Цифровизация образования — это не просто внедрение технологий в учебный процесс, а комплексная трансформация педагогических практик, методов и целей обучения. Высшие учебные заведения, стремящиеся оставаться актуальными в XXI

веке, активно обращаются к цифровым технологиям для улучшения преподавания, управления студентами и поддержки профессорско-преподавательского состава. [1]

Цифровые приложения и образовательные технологии предлагают студентам множество возможностей. Они помогают не только в учебе, но и в профессиональной подготовке: ускоряют обучение, делают сложные концепции более доступными, продвигают научные исследования, а также обеспечивают получение онлайн-дипломов. Цифровые инструменты стали особенно актуальны в период пандемии COVID-19, позволяя больным и учащимся с ограниченными возможностями участвовать в образовательном процессе наравне с другими студентами.

Цифровизация также значительно помогает преподавателям. Современные технологии позволяют им адаптировать свои уроки, проводить исследования, совершенствовать педагогические навыки и сотрудничать с коллегами в режиме реального времени независимо от географического положения.

Наконец, внедрение технологий положительно сказывается на стратегическом управлении учебными заведениями. Цифровые инструменты способствуют привлечению и удержанию студентов и персонала, снижению затрат, выигрышу грантов и внедрению инноваций.

Понятие цифровизации образования

Цифровизация образования — это процесс внедрения цифровых технологий в образовательную сферу с целью повышения эффективности, доступности и персонализации учебного процесса. К ключевым аспектам цифровизации относятся использование мультимедийных и интерактивных платформ, онлайн-курсов, образовательных приложений, а также систем управления обучением (LMS, Learning Management System).

Цифровизация образования предполагает не только изменения в формах подачи материала, но и в самом подходе к процессу обучения. Традиционные модели, основанные на пассивном восприятии информации, уступают место более интерактивным, ориентированным на активное участие учащихся и их вовлеченность в учебный процесс.[2]

В учебно-техническом оснащении образовательные средства считаются основным средством обучения. Основные средства обучения, используемые в цифровой системе образования, можно условно разделить на три группы:

1. Технические ресурсы: компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные устройства, интернет, видеосистемы, интерактивные экраны.

2. Образовательные ресурсы: программное обеспечение, электронные образовательные ресурсы, информационно-образовательные порталы, система дистанционного образования, электронные библиотеки, «облачные» ресурсы, вебинар (семинар, курсы) и телеконференции.

3. Инструменты управления образовательным процессом: дистанционное обучение, электронная почта, социальные сети, личный кабинет в локальной или сетевой системе связи, цифровые средства обучения. [3]

Практико-педагогические задачи:

1. Разработка цифровых образовательных программ: создание электронных учебных и методических материалов на основе ИКТ, включающих учебники, методические указания, задания и документы для контроля образовательной деятельности.

2. Экспертиза программ: оценка разработанных цифровых программ с привлечением квалифицированных специалистов для обеспечения высокого уровня качества.

3. Создание библиотеки цифрового контента: формирование электронного ресурса с учебными материалами, тренажерами и программами для преподавателей.

4. Выбор методов внедрения цифрового образования: обеспечение активной коммуникации между преподавателем и студентом в онлайн-среде, повышающее качество преподавания.

5. Организация контроля и оценки: создание механизмов для мониторинга и оценки активности студентов в цифровой среде.

6. Внедрение программ в практику: повышение квалификации преподавателей для работы с цифровыми технологиями и программами с помощью краткосрочных курсов и доступа к ресурсам.

7. Цифровая биография студентов: создание цифрового портфолио, отражающего достижения студентов в учебе и внеучебной деятельности.

8. Развитие онлайн-обучения: переход на дистанционное обучение через перевод информации в электронный формат.

Перспективные задачи:

Создание системы мониторинга: разработка механизма для регулярного отслеживания и корректировки результатов цифрового образования.

Организация мобильного центра: создание центра для изучения передовых мировых практик в области цифрового обучения и их локализации.

Определение взаимодействия: разработка моделей сотрудничества между средними и высшими учебными заведениями для достижения общих целей.

Полная цифровизация системы высшего образования необходима для подготовки квалифицированных специалистов, готовых к вызовам современного мира. Создание цифровой системы непрерывного образования становится неотъемлемой частью глобальной информатизации.

Цифровизация обучения в Казахстане

На сегодняшний день цифровизация образования в Казахстане активно развивается благодаря государственным инициативам и ИТ-рынку. В системе образования используются как технические, так и образовательные и управленческие ресурсы. Основные средства, применяемые в цифровом обучении, включают технические устройства (компьютеры, планшеты, интерактивные экраны), образовательные платформы, дистанционные системы, электронные библиотеки и инструменты для управления образовательным процессом.

Можно выделить несколько ключевых моментов достижений Казахстана в цифровизации образования:

– Курс по искусственному интеллекту: «Google» совместно с казахстанскими вузами запустил обязательный для студентов курс по основам ИИ, что позволяет молодежи осваивать современные технологии.

– Приложение для изучения казахского языка: «Onai qazaqsha» помогает изучать казахский язык с помощью интерактивных методов на мобильных устройствах.

– ИТ-классы и интернет для сельских школ: в сельских школах открываются бесплатные ИТ-классы, а школы подключаются к интернету через «Starlink».

– Цифровизация учебников: 80% учебников переведены в цифровой формат для удобного доступа.

– NFT-дипломы: Университет Нархоз внедрил дипломы в формате «NFT» для повышения прозрачности и защиты данных. [4]

Кроме того, активно внедряются цифровые образовательные программы и системы контроля образовательных результатов, что позволяет университетам Казахстана повышать качество образования и обеспечивать доступность учебных материалов для всех студентов.

Анкетирование студентов: цели и методология

Была проведена анкета с целью понять, как цифровизация влияет на обучение и что можно улучшить в будущем. Анкету проходили 120 студентов разных вузов Казахстана. Анкета содержала вопросы об использовании цифровых технологий в учебном процессе, оценке качества образовательных материалов, технических проблемах, мотивации и уровне цифровой грамотности преподавателей. Анализ, основанный на результатах анкеты о цифровизации образования, который включает плюсы, минусы и предложения по улучшению цифровизации университетов в будущем.

Результаты анкетирования

Плюсы цифровизации:

1. Широкое использование цифровых технологий. Результаты анкеты показывают, что большинство студентов активно используют цифровые технологии в учебном процессе. 22.3% студентов заявили, что они очень часто применяют цифровые инструменты, что свидетельствует о значительном проникновении технологий в образовательную сферу. Студенты получают доступ к онлайн-курсам, платформам, электронным библиотекам и другим ресурсам, что способствует улучшению образовательного процесса и расширению возможностей для самообучения.

2. Удовлетворительное качество образовательных материалов. Большинство студентов оценивают образовательные материалы, предоставляемые через цифровые платформы, как "удовлетворительные" 52.7% и "высокие" 36.6%. Это говорит о том, что платформы и контент в основном отвечают образовательным потребностям студентов и способствуют усвоению учебного материала.

3. Высокая цифровая грамотность преподавателей. Половина респондентов 50% считает, что преподаватели обладают высоким уровнем цифровой грамотности, а 31.3% студентов отметили, что их преподаватели имеют очень высокий уровень знаний в области технологий. Это положительный сигнал о том, что преподаватели адаптировались к цифровым изменениям и могут эффективно использовать технологии для улучшения учебного процесса.

4. Готовность студентов к цифровому обучению. Большинство студентов считают себя готовыми к обучению с использованием цифровых технологий. 33% отметили, что они "скорее готовы", а 30.4% — "полностью готовы". Это свидетельствует

о положительном восприятии технологий и уверенности студентов в своих способностях использовать цифровые инструменты для учебы.

Минусы и проблемы цифровизации:

1. Технические проблемы и неравный доступ к интернету. Около 43.8% студентов сталкиваются с техническими проблемами "иногда", а 42% — "часто", что является одним из ключевых минусов цифровизации. Проблемы с интернет-соединением, сбои платформ и недостаток доступа к качественным цифровым устройствам остаются серьезным препятствием. Эти трудности могут особенно затрагивать студентов из регионов с недостаточно развитой инфраструктурой или тех, кто не имеет доступа к современному оборудованию.

2. Недостаток мотивации и сложности в самоорганизации. Недостаток мотивации и проблемы с самоорганизацией являются значительными барьерами для эффективного онлайн-обучения. 11.6% студентов отметили, что сталкиваются с нехваткой мотивации в дистанционном обучении, а 22.3% испытывают трудности с управлением временем. Это может приводить к снижению качества учебного процесса и ухудшению результатов студентов.

3. Невозможность полноценного взаимодействия с преподавателями. 8.9% студентов указали на отсутствие личного контакта с преподавателями как одну из основных сложностей онлайн-обучения. Это указывает на то, что цифровизация, несмотря на свои плюсы, не может полностью заменить ценность прямого общения с педагогом, особенно в контексте дискуссий и обратной связи.

4. Разнообразие мнений о дистанционных лекциях. Несмотря на то, что 34.8% студентов считают дистанционные лекции более удобными, значительная доля респондентов 20.5% находит их "скорее неудобными". Это показывает, что не все студенты адаптировались к формату онлайн-занятий, что может быть связано с техническими проблемами или отсутствием личной вовлеченности.

Пути улучшения цифровизации образования

1. Улучшение инфраструктуры и доступа к интернету. Для преодоления технических проблем университетам необходимо усилить работу над улучшением своей интернет-инфраструктуры. Студенты многократно подчеркивали важность стабильного интернета. Установка более качественных Wi-Fi точек доступа на кампусах и обеспечение доступности оборудования для студентов, у которых нет собственных устройств, помогут сделать цифровое обучение более доступным.

2. Создание интерактивных образовательных платформ. Один из ключевых выводов из предложений студентов — необходимость внедрения более интерактивных и увлекательных цифровых платформ. Это могут быть платформы с поддержкой виртуальной и дополненной реальности для проведения лабораторных работ или виртуальных экскурсий, а также развитие интерактивных онлайн-курсов с видеоматериалами, тестами и практическими заданиями.

3. Повышение цифровой грамотности студентов и преподавателей. Хотя преподаватели в основном положительно оценены, важно продолжать

развивать их навыки использования новых образовательных технологий. Также необходимо проводить курсы для студентов, чтобы повысить их уверенность в использовании цифровых инструментов и самоорганизации. Предлагаются тренинги по цифровым платформам и приложениям, а также программы по тайм-менеджменту для улучшения самостоятельной работы студентов.

4. Обеспечение качественной обратной связи и мотивации. Для того чтобы поддерживать вовлеченность студентов в учебный процесс, важно наладить регулярную обратную связь между студентами и преподавателями. Это можно сделать через онлайн-форумы, виртуальные консультации и более персонализированный подход в образовательных платформах. Для студентов важно получать своевременные комментарии по их работе, что поможет им оставаться мотивированными.

5. Развитие гибридных форматов обучения. Многие студенты высказались за то, чтобы сделать некоторые дисциплины или уроки онлайн на постоянной основе. Гибридный формат, который сочетает традиционные очные лекции с онлайн-материалами, может стать наиболее удобным и эффективным решением для будущего. Это позволит использовать цифровые технологии там, где они наиболее полезны, а также сохранить личное взаимодействие в ситуациях, где это необходимо.

В целом цифровизация образования в университетах имеет множество преимуществ, включая улучшение доступа к образовательным ресурсам и повышение гибкости обучения. Однако существуют серьезные вызовы, такие как технические проблемы, мотивация студентов и отсутствие личного взаимодействия, которые требуют внимания. Для успешного будущего цифровизации важно продолжать улучшать инфраструктуру, развивать интерактивные платформы и повышать цифровую грамотность всех участников образовательного процесса. Внедрение гибридных форматов и поддержка мотивации студентов станут ключом к успешной интеграции цифровых технологий в высшее образование.

Проблемы и риски цифровизации образования с решением

Несмотря на значительные преимущества, которые приносит цифровизация образования, существует ряд проблем и рисков, с которыми сталкиваются образовательные учреждения, преподаватели и студенты при внедрении цифровых технологий. Эти вызовы важно учитывать при планировании и реализации цифровых инициатив, чтобы обеспечить равный доступ к образовательным возможностям и высокое качество обучения.

– *Недоступность технологий для всех студентов*

Одним из ключевых рисков цифровизации образования является неравный доступ к технологиям среди студентов. Не все учащиеся обладают необходимым оборудованием (компьютеры, планшеты, доступ к интернету), что особенно актуально для студентов из регионов с недостаточно развитой инфраструктурой или из социально незащищенных

групп. Этот цифровой разрыв может усугублять неравенство в образовательных возможностях и снижать эффективность обучения для некоторых студентов.

Решения этой проблемы: необходимо создавать программы по обеспечению студентов необходимыми цифровыми устройствами и доступом к интернету, особенно в тех районах, где такая поддержка наиболее актуальна.

– *Низкий уровень цифровой грамотности преподавателей*

Хотя цифровые технологии значительно расширяют возможности для обучения, многие преподаватели испытывают трудности с их внедрением из-за недостаточного уровня цифровой грамотности. Большая часть педагогов, особенно тех, кто получил образование в доцифровую эпоху, может не владеть необходимыми навыками для работы с новыми технологиями. Недостаток подготовки может снижать качество преподавания, замедлять процесс адаптации и создавать дополнительную нагрузку на педагогов.

Решения этой проблемы: важно создавать программы профессионального развития и поддержки преподавателей, которые будут обучать их не только техническим аспектам использования цифровых инструментов, но и методам эффективного преподавания с их помощью.

– *Зависимость от инфраструктуры*

Эффективная цифровизация образования зависит от надежной технической инфраструктуры, включающей стабильный доступ к интернету, функционирование серверов, программных платформ и других ресурсов. В случае перебоев в работе цифровых систем могут возникать трудности в проведении онлайн-занятий, выполнении заданий и доступе к учебным материалам.

Решения этой проблемы: это особенно актуально в условиях, когда обучение происходит полностью дистанционно, и любые технические сбои могут сильно нарушить учебный процесс. Важно иметь план резервного копирования данных и альтернативные способы взаимодействия с учащимися на случай технологических сбоев.

– *Проблемы с мотивацией и вовлеченностью студентов*

Цифровые технологии открывают доступ к разнообразным источникам знаний, однако у некоторых студентов могут возникать трудности с поддержанием мотивации в условиях онлайн-обучения. Отсутствие физического присутствия в учебной среде, слабый контроль со стороны преподавателей, а также высокий уровень самостоятельности, требуемый от учащихся, могут приводить к снижению вовлеченности в учебный процесс. Студенты могут испытывать сложности с организацией своего времени, а преподаватели — с обеспечением контроля и обратной связи.

Решения этой проблемы: для преодоления этих вызовов важно разрабатывать системы поддержки и мотивации студентов, включая гибкие и персонализированные подходы к обучению, а также эффективные методы контроля и взаимодействия.

- *Вопросы кибербезопасности и защиты данных*

С увеличением использования цифровых технологий возрастает риск утечек личных данных студентов и преподавателей, а также угрозы безопасности информационных систем учебных заведений. В условиях постоянного обмена информацией через онлайн-платформы возникает необходимость в защите данных, обеспечении их конфиденциальности и предотвращении киберугроз.

Решения этой проблемы: образовательные учреждения должны уделять особое внимание разработке и внедрению мер по защите данных, включая использование защищенных каналов связи, шифрование данных и регулярное обновление программного обеспечения.

- *Психологическая нагрузка на преподавателей и студентов*

Переход к цифровым методам обучения может оказаться стрессовым как для преподавателей, так и для студентов. Постоянная работа с цифровыми устройствами, необходимость быстро адаптироваться к новым технологиям, а также отсутствие живого общения могут приводить к эмоциональному выгоранию и снижению продуктивности. Особую нагрузку могут испытывать преподаватели, которые одновременно обучаются работе с новыми технологиями и ведут учебные занятия.

Решения этой проблемы: для снижения психологической нагрузки важно разрабатывать сбалансированные подходы к использованию технологий в учебном процессе и учитывать эмоциональное состояние участников образовательного процесса.

Заключение

Цифровизация образования оказывает глубокое влияние на педагогические практики, трансформируя традиционные подходы к обучению и создавая новые возможности для преподавателей и студентов. Современные технологии не только расширяют доступ к образовательным ресурсам, но и повышают эффективность и персонализацию учебного процесса. Они также способствуют развитию навыков, необходимых в условиях стремительно меняющегося мира.

Вместе с тем цифровизация образования сталкивается с рядом вызовов и рисков, таких как неравный доступ к технологиям, низкий уровень цифровой грамотности преподавателей, зависимость от технической инфраструктуры, а также вопросы мотивации студентов и их вовлеченности в учебный процесс. Эти проблемы требуют системных решений и поддерживающих программ для всех участников образовательного процесса.

Для успешной интеграции цифровых технологий в высшее образование необходим комплексный подход, включающий повышение квалификации педагогов, обеспечение равного доступа к цифровым ресурсам для студентов, а также разработку устойчивой технической инфраструктуры. Внедрение эффективных стратегий по преодолению существующих рисков позволит сделать цифровую трансформацию образования более доступной и качественной.

В условиях глобальной цифровизации создание устойчивой цифровой образовательной системы становится не просто желательной, но необходимой мерой для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных отвечать на вызовы современного общества.

Список литературы

1. Кларин, М.В. Инновационные педагогические технологии в условиях цифровизации образования. Москва: Высшая школа экономики, 2016.;
2. Ильин, Е.П. Цифровизация в образовании: вызовы и перспективы. Москва: Эксмо, 2020.;
3. Толипов У.К., Алибеков С.А. ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ // Universum: психология и образование: электрон. научн. журн. 2024. 4(118).
4. Informburo.kz . (2024). Digital-технологии в школах и вузах Казахстана: шесть ярких примеров использования. Дата обращения: 2 октября 2024 г. <https://informburo.kz/stati/digital-texnologii-v-skolax-i-vuzax-kazaxstana-sest-yarkix-primerov-ispolzovaniya>.